

TABIIY BILIMLARNI BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITILISHI HAQIDA

Madeshova Jadira Sanaqulovna

Japbarova Guljamila Saginbaevna

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitishning innovatsion usullar orqali tashkil etish, bunda o'quvchilarni ona tabiatimiz, parrandalar, hayvonlar va hashorotlar dunyosi haqidagi bilimlar bilan tanishtirib borish haqidagi fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: globus, jadvallar, hayvonlar, o'simlik, xarita gerbariy, parranda.

О ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье представлены взгляды на организацию природоведческих знаний на основе компетентностного подхода через инновационные методы, приобщающие учащихся к познанию матушки-природы, мира птиц, животных и насекомых.

Ключевые слова: глобус, таблицы, животные, растение, карта, гербарий, птица.

ON THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY CLASSES

Abstract. In this article, opinions on the organization of natural knowledge based on the competence approach through innovative methods, introducing students to the knowledge of our mother nature, birds, animals and the world of insects, are presented.

Key words: globe, tables, animals, plant, map, herbarium, bird.

Noan'anaviy metod texnologiyasi-muayyan muddatga mo'ljallangan ta'lim jarayon markazida o'quvchi shaxsi bo'lib, o'qitishning zamonaviy shakli, faol o'qitish metodlari va zamonaviy didaktik vositalarning majmuini ta'lim-tarbiya ishidan ko'zlangan maqsad va kafolatlangan natijaga erishishga yo'naltirishdir.

Noan'anaviy metodlardan "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Davra suhbat", "Rolli o'yinlar", "Zig - zag", "Charxpalak", "Muammoli vaziyat", "Bahsmunozara", "Pinbord", "3x4", "Konvert", "FSMU", "Assesment", "Sinkveyn", "Diqqat", "Venn diagrammasi", "Baliq ovi", "Raketa", "To'g'ri - noto'g'ri", "Mo'jizalar maydoni", "So'zdan so'z yasash", "Ustunchalar", "Kim g'olib", "Muhokama", "Suhbat", "Amaliy mashg'ulot", "T-chizmasi" "BBS", "Rasmlil damino", "Nima o'zgardi". "Aksincha" va hokazo.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni egallashda bunday didaktik vositalarga o'quv va metodik qo'llanmalardan tashqari rasmlil jadvallar, xarita, globus, optik asboblilar, o'simliklardan tayyorlangan gerbariylar, hayvonlarning quruq va ho'l preparatlari, didaktik testlar, topshiriqlar, krossvordlar va hatto multimediali elektron vositalar, ya'ni hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kompyuter texnika vositalari, tabiat va undagi hodisalarni ifodalovchi o'quv diafilmlari va boshqalarni kiritish mumkin.

O'quv-tarbiyaviy jarayonni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish vazifasi bevosita o'qituvchi va o'quvchidan ijodkorona faoliyatni talab etadi. Ijodkor o'qituvchi va o'quvchi uchun asosiy kasbiy-me'yoriy ko'rsatgich esa bu birinchi navbatda pedagogik jarayonda o'z o'rnini bunyodkor yaratuvchi sifatida his etish va anglab yetishdir.

O'qituvchi va o'quvchi voqelikdagi o'z o'rnini baholay olmas ekan, ulardan hech

qachon ijodkorlikni talab qilib bo'lmaydi. Pedagogik faoliyatga kirib kelayotgan har bir shaxs o'zining unga moslashuvchanligini, qolaversa, "inson - inson" ko'rinishidagi kasblar tizimiga layoqati, qiziqishi borligini to'liq tasavvur etishi kerak.

Eng muhimi, dars jarayonining mazmun - mohiyatini, ahamiyatini va maqsadini tushunib yetish, doimiy ravishda o'qitish vazifalarini istiqbollari bilan birga olib borishni uddalashi kerak. Agar shu qobiliyat o'qituvchida yo'q bo'lsa, u yaxshigina "bajaruvchi" bo'lishi mumkin, lekin hech qachon ijodkorlik pog'onasiga ko'tarila olmaydi.

O'quvchilarni ham ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga, o'quv mas'uliyatini oshirishga unday olmaydi. Kompetensiyaviy yondashuv esa doimo ta'lim maqsadini aniq o'rnatishdan boshlab, uning natijalarini baholashgacha bo'lgan bosqichlarning har biri, ulardagi hatto mimikali xatti -harakatlar uchun ham ijodiy faoliyatni talab etadi.

Boshlang'ich sinflarga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish va ulardan yuqorida keltirilgan tartibda foydalanish dars samaradorligini oshirishda yaxshi natijalar beradi.

Chunki, mashg'ulotlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish o'quvchilar uchun qulaylik tug'diradi, ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, mas'uliyatini oshiradi, eng sust o'zlashtiruvchi o'quvchilarni ham ilhomlantirgan holda harakatlantiradi.

Demak, boshlang'ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni yuqorida sanab o'tilgan talablar asosida, kompetensiyaviy yondashuv asosida o'zlashtirish dars jarayonining yanada samaradorligini oshiradi, o'quvchining ichki imkoniyatlarini, yangi qirralarini ochadi.

REFERENCES

1. Mavlonov O., Toshmanov N. Zoologiya darslari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining biologiya o'qituvchilari uchun o'quv-metodik qo'llanma. (7-sinf) "Tafakkur" nashriyoti. Toshkent, 2012.
2. Shaxmurova G., Raxmatov U., Xo'janazarov O., Tog'ayeva G. "Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent, 2017.